

Поляков И.А.

ВЛИЯНИЕ ИКОНОБОРЧЕСТВА НА СТРОИТЕЛЬСТВО МОНАСТЫРЕЙ ТАВРИКИ¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье рассматривается одна из самых противоречивых и сложных тем в историографии – влияние иконоборчества на строительство монастырей Таврики. Раскрывается эта тема в науке недостаточно. Кроме того, возникает острая необходимость дальнейшего исследования монастырских комплексов Крыма ввиду их продолжающегося разрушения. В ходе работы делается попытка установить противоречия в датировке монастырских комплексов, анализируется влияние иконоборчества на строительство монастырей Таврики. В качестве заключения указывается, что влияние практически полностью исключало строительство крупных сакральных комплексов вплоть до 780 года.

Ключевые слова: монастыри, Таврика, Византийская империя, средневековье, иконоборчество, православие.

Abstract. The article examines one of the most controversial and complex topics in historiography – the influence of iconoclasm on the construction of monasteries in Tavrika. This topic is not sufficiently disclosed in science. In addition, there is an urgent need for further research of the monastery complexes of the Crimea due to their ongoing destruction. In the course of the work, an attempt is made to establish contradictions in the dating of monastic complexes, the influence of iconoclasm on the construction of monasteries in Tavrika is analyzed. As a conclusion, it is indicated that the influence almost completely excluded the construction of large sacred complexes until 780.

Key words: monasteries, Taurica, the Byzantine Empire, the Middle Ages, iconoclasm, Orthodoxy.

Вопрос изучения влияния иконоборчества на строительство монастырей Таврики требует учета специфики источниковой базы. Среди письменных источников, раскрывающих тему, стоит указать Житие Стефана Нового [1], Житие Иоанна Готского [2], Творения преподобного Феодора Студита [3]. Все они являются агиографическими текстами, что обусловило их некоторую ангажированность. Тем не менее, этот вид источников несёт в себе важную историческую информацию. Альтернатива им состоит только в типологическом сравнении сохранившихся монастырей, либо в изучении археологического материала, который крайне скуден и не даёт точной информации. Попытки типологического сравнения и изучения материала отражаются в публикациях А.Л. Бертье-Делагарда [4], В.Н. Даниленко [5], Ю.М. Могаричёва [6], Ю.Ю. Шевченко [7].

Для понимания влияло ли иконоборчество на построенные монастыри или привело к их строительству, нам следует обратиться к временам V-VII вв. Известно о массовой постройке монастырей в Империи начиная с правления императора Юстиниана I. Только в Константинополе и его окрестностях насчитывалось 67 мужских монастырей [8, с. 250–254]. Возможно, такое же активное строительство велось и в Крыму, подтверждается это тем, что В. Даниленко находил амфоры V-VIII

¹ Научный руководитель – М.В. Фомин, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

вв. на склоне под монастырем Челтер-Коба [5, с.102–103]. Контраргументом может быть то, что присутствие в окрестностях Челтер-Кобы раннесредневековых поселений приводит к затруднению выявления истинного места происхождения этой керамики. В этой связи её контекст трудноопределим.

Делает маловероятным датировку этим временем и то, что Таврику затронула нестабильная военно-политическая обстановка во время Великого переселения народов. Присутствие переселяющихся и кочующих народов делало затруднительным гражданскую строительную деятельность Византии за пределами городских стен Херсонеса. Это подтверждается поведением легиона «*Balistarum Seniores*». Если в IV в. херсонесский легион принимал активное участие в стычках, штурмах и осадах на всей территории Таврики, то с установлением военно-политического господства гуннов в степях и предгорьях, боевая служба баллистариев ограничилась только Херсонесом и его ближайшей округой [9]. Также проблемы приносили и готы, часть которых, как известно, мигрировала в Крым. О войне с ними пишет историк Прокопий Кессарийский в своём труде «Война с Готами» [10]. С VI по VII в. также продолжалась борьба византийцев с славяно-аварским нашествием. Соответственно, учитывая всё вышеперечисленное, постройка пещерного монастыря, который находится за пределами оборонительной системы Херсонеса в V–VII вв. – маловероятна. И всё же, вопреки условиям «пассионарное» влечение священнослужителей к строительству отдалённых, отшельнических обителей, а также факт массового строительства таковых по всей территории империи, не исключает появление небольших келий, которые не могут классифицироваться как крупное сакральное сооружение. Таким образом, можно констатировать, что существование монастырей к моменту рождения иконоборчества – маловероятно.

К VIII в. число монастырей в Византии достигло беспрецедентных масштабов. В начале иконоборческого периода число монахов, по словам исследователя А.А. Васильева, достигало 100 тысяч человек. Число монастырей росло. Это сильно затрагивало интересы Империи. Массовый уход молодых здоровых людей в монахи сказался на пополнении армии рабочей силой, способствовал сокращению работников в производственном секторе. В то же время следует иметь в виду, что земля и другое имущество, отошедшие к монастырям, не облагались государственными налогами, что также наносило значительный ущерб казне. В этой связи, не отбрасывая другие, второстепенные причины, можно утверждать о монастырях как первопричине иконоборчества. Это же и отмечает К.Н.Успенский, который указывает о сути политики Льва III в противостоянии разросшимся монастырям [11, с. 213]. Такая политика проводилась и при правлении Константина V [12, с. 351]. К 780 году, с началом регенства императрицы Ирины, давление на монастыри вовсе прекращается. Тем не менее, в нач. IX в. к власти приходит Лев V, который являлся иконоборцем. Могло ли это создать препятствие к деятельности или строительству монастырей на Таврике? Мы не видим во время его правления никаких действий такого рода. Более того, по отношению и к иконопочитателям решительных действий Лев V предпринять не успел. С.Б. Дашков пишет следующее: «Простого народа мало коснулись все эти мероприятия, во всяком случае массовых волнений либо казней реставрация иконоборчества не вызвала» [15, с. 102]. Мы приходим к тому, что и во время правления Льва V влияние иконоборчества на Таврику не могло восстановиться. В этой связи, интересен факт письменного упоминания современника событий – Феодора Студита к некому «архимандриту Готскому»: «Относительно отречения от мира и пострижения, – такъ какъ и объ этомъ (нужно) сказать, – и отказывать не безопасно... и принимать просто и безъ разбора и постригать безъ испытанія не благочестиво... Впрочемъ, легкомысленные, убѣгающіе изъ киновіи, не должны быть принимаемы другими братствами, чтобы у всѣхъ ихъ во всемъ было взаимное содѣйствіе и согласіе и чтобы имъ не разрушать трудовъ другъ друга... А

имѣть раба монаху въ монастырѣ такъ же странно, какъ и имѣть жену: то и другое суть изобрѣтенія непослушанія...» [3, с. 554–555]. В данном случае, Феодором критикуется поведение готских монахов. И это, возможно указывает на существование монастырской жизни на Таврике в нач. IX в. Как раз в то время, когда в Хазарии происходит гражданская война и Византия совершенно точно забирает в своё распоряжение Крымскую Готию [14, с. 325]. Вероятно, архимандрит готский должность, в связи с присоединением Готии, довольно новая, а новоиспечѣнные готские монахи ещё не знают главных принципов аскетичного православного монашества. И всё же, нужно отметить, что здесь не упоминается, какая Готия именно имеется ввиду. Область расселения готов довольно обширна. В итоге мы приходим к тому, что влияние иконоборчества на Таврику было достаточно сильным, чтобы уменьшить вероятность строительства монастыря до минимума. Появление монастырей вероятно не ранее 780 г. Тем более, что подтверждения в источниках этому есть, хоть их и крайне мало. Однако, этих подтверждений совершенно недостаточно для того, чтобы историческая наука сочла эту датировку полностью верной.

Источники и литература

1. «Труды В.Г Васильевского», СПб., типография Императорской академии наук, 1912 г. Т. 2. Вып. 2. 427 с.
2. Житие Иоанна Готского II «Труды В. Г. Васильевского». СПб., тип. Императ. Творения преподобного Феодора Студита в русском переводе. СПб., 1908. Т. 2.
3. Творения преподобнаго отца нашего и исповѣдника Феодора Студита въ русскомъ переводѣ. Томъ второй. СПб.: Изданіе С.-Петербургской Духовной Академіи, 1908. 876 с.
4. Бертъе-Делагард А.А.. Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерных городов Крыма // Записки Одесского общества истории и древностей. Т. 14. 1886. С. 166–279.
5. Даниленко В.Н. Монастырь Чильтер-коба: архитектурный аспект // История и археология Юго-Западного Крыма. Симферополь, 1993. С. 78–107.
6. Могаричев Ю.М. Пещерные церкви Таврики. - Симферополь: Таврия, 1997. 99 с.
7. Шевченко Ю.Ю. Христианские пещерные святыни. Т. 1, ч. 2. «Древнейшие истоки и распространение пещерных святынь в христианской традиции: Изд-во «LAP LAMBERT Academic Publishing» Saarbrücken, 2014 г. 582 с.
8. Геростергиос А. Юстиниан Великий – император и святой. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. 448 с.
9. Вус О.В. Боевая деятельность легиона Balistarii Seniores в Крыму в IV–V вв. 2015 // URL: https://khiao.files.wordpress.com/2015/06/15_vus.pdf
10. Прокопий Кесарийский, «Война с готами», пер. с греч. С.П. Кондратьева. М.: Издательство академии наук СССР, 1950. 496 с.
11. Успенский К.Н. Очерки по истории Византии. М., 1917.
12. Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 1. СПб.: Алетейя, 1998. 345 с.
13. Артамонов М.И. История хазар. Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962. 325 с.
14. Дашков С.Б. Императоры Византии. М.: Издательский дом "Красная площадь", "АПСкниги", 1996.